

O'QUVCHILARNING TABIIY FANLARDAN BILIM DARAJALARI VA SAVODXONLIGINI PISA DASTURI ASOSIDA BAHOLASH JARAYONLARIGA PEDAGOGIK YONDASHUV

Mavjutov Doniyor Davlatovich

*Namangan viloyati Pop tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli
23-o'rta ta'lim maktabining oliy toifali geografiya fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida PISA tadqiqoti sinovlariga tahsil olayotgan o'quvchilar bilan ishtirok etishi va tayyorgarlik ishlari. Ta'limda innovatsion yondashuv. An'anaviy va PISA testlaridan namunalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: PISA tadqiqoti, dars mashg'uloti, test, Shimoliy Amerika materigi, o'rmonlar, tayga o'rmoni, Yer shari, organik dunyo, o'simliklar.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ

Мавжужтов Дониёр Давлатович

*Учитель высшей категории географии общеобразовательной
школы №23 отдела народного образования Папского района.*

Аннотации. В данной статье рассматривается участие и подготовка студентов, обучающихся к PISA в образовательных учреждениях Республики Узбекистан. Инновационный подход к обучению. Включены образцы из обычных тестов и тестов PISA.

Ключевые слова: Исследование PISA, урок, тест, Североамериканский континент, леса, таежный лес, земной шар, органический мир, растения.

PEDAGOGICAL APPROACH TO THE PROCESS OF ASSESSMENT OF STUDENTS 'LEVELS OF LITERATURE AND LITERACY ON THE BASIS OF THE PROGRAM

Mavjutov Doniyor Davlatovich

*Teacher of geography of the highest category of the secondary
school No. 23 of the department of public education of the Pop district.*

Annotation. This article discusses participation and preparation for PISA research in educational institutions of the Republic of Uzbekistan. An innovative approach to education. Samples from conventional and PISA tests are covered.

Keywords: PISA research, lesson, test, North American continent, forests, taiga forest, globe, organic world, plants.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, unga yangi innovatsion taraqqiyot yo'llarini keng qamrovli olib kirishga kuchli e'tibor qaratilmoqda. Yosh avlodni har tomonlama mukammal mantiqiy fikrlaydigan, ijodiy yondashuvga undaydigan, jahonning rivojlangan mamlakatlarida ta'lim olayotgan yoshlar bilan raqobatga kirisha oladigan shaxs sifatida shakllantirish bugungi O'zbekiston Respublikasi pedagogikasining asosiy maqsadiga aylangan.

Shu maqsadda o'quvchilarning o'qish (matni tushunish), matematika va tabiiy fanlardan bilim darajalarini baholashga qaratilgan xalqaro baholash dasturi **PISA** tadqiqoti sinovlariga O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar bilan ishtirok etishni rejalashtirildi va tayyorgarlik ishlari boshlandi. Bu tadqiqotda 15 yosh toifasidagi o'quvchilarning bilim darajalari, fikrlash qobiliyatlari va savodxonliklari tekshiriladi.

PISA dasturi bo'yicha sinovdan o'tkaziladigan o'quvchilarimizni **PISA** testlariga tayyorlashimiz uchun bizdan, yani umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan pedagoglardan qanday pedagogik yondashuv talab etiladi? O'quvchilarga keng qamrovli, fanlararo uyg'unlashgan integratsion ta'lim berishning qanday asoslarini faoliyatga tadbiiq etish talab etiladi? O'quvchilar bilim va ko'nikmalarini qanday usullarga tayanib baholash o'rinli bo'ladi? Keling, ushbu savollarga quyida javob berishga harakat qilib ko'ramiz.

1. Ta'limga innavatsion yondashuv. Bu orqali zamonaviy o'quvchilarni fanlarga qiziqishini orttirish va olam, fan sirlariga hayratlanish tuyg'usini uyg'otish, tabiat jumboqlarini yechimlarini izlashga undash.
2. O'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undovchi, mustaqil ishlashga, ijodkorlikka chorlovchi, fikrlar uzviyligi va turdosh fanlar bog'liqligini asos qilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etish.
3. Nazariy bilimlarni amalda qo'llashga asoslangan dars mashg'ulotlarini olib borish.
4. Dars mashg'ulotlarida o'quvchilarni o'ylashga undash, mavzuga dahldor bo'lgan hayotiy va mahalliy misollarni qo'llash.
5. Mavzularni oson yo'l bilan, qulay, chuqur o'rganishga yordam berish.
6. Testlar bilan ishlashda o'quvchilarni testda berilgan matnlarning mazmunini chuqur mushohada qilishga o'rgatish va savollarga javob izlash jarayonida chuqur mantiqlash va fanlararo bog'langan holda fikr yuritishga yo'naltirish.
7. Dars mashg'ulotlarida qo'llashga tayyorlangan test materiali turdosh fanlar o'rtasidagi bog'liqlikka, bandlar uzviyligiga va hayotiylikka asoslansin.
8. O'quvchilar bilan ham jamoaviy, ham individual ish tashkil qilish.

Keling, shu o'rinda biz qo'llab kelayotgan an'anaviy testlar bilan **PISA** testlarini shaklan biroq taqqoslab ko'rishga harakat qilib ko'raylik.

An'anaviy test namunasi:

Tayga, aralash, keng bargli o'rmonlari katta maydonni egallaydigan, preriyalari bilan mashhur bo'lgan materik nomini toping.

- A) Shimoliy Amerika; B) Janubiy Amerika;
C) Afrika; D) Avstraliya

Namunada keltirilgan test topshirig'imizga o'quvchilar darslik matni yoki xotiraga tayangan holda, shunchaki "A" javobini belgilaydilar va baholanadilar. Bu bilan biz o'quvchini yodlash, yoki tavakkalchilik mahoratini tekshiruvdan o'tkazdik xalos. O'quvchilarni atroflicha fikrlashga chaqiruv-undalma yo'q. Ushbu testni **PISA** dasturi bo'yicha tuzilganda test topshirig'i turdosh fanlar o'rtasidagi aloqaga tayangan, hayotiylikka va mantiqiy uzviylikka bog'langanligini, tabiat zonalarining organik dunyosini chala ifodalangan rasmlari bilan boyitilgan tarzda berilganligini guvohi bo'lamiz.

Demak PISA testiga o'xshash test topshirig'i tuzib ko'ramiz.

Namuna: 1.1 Shimoliy Amerika materigining organik dunyosi.[2]

Mashhur sayyohlardan biri Yer sharini katta quriqliklardan biriga sayohat qilar ekan, joy tabiati haqida shunday hikoya qiladi: *Ushbu ulkan quruqlik tabiati bizning yashab turgan materik tabiatiga juda o'xshaydi. Tayga, aralash, keng bargli o'rmonlarida yashnab o'sib turgan puxta, tilag'och, archalar bizning o'rmonlardagi daraxtlar bilan go'yo qonqarindoshga o'xshaydi, biroq ulkanroq, salobatliroq ko'rinadi.*

1. Sayyoh qaysi materikka tashrif buyurgan?

- A) Shimoliy Amerika; B) Janubiy Amerika;
C) Afrika; D) Avstraliya

1.2. Shimoliy Amerika materigining organik dunyosi.

Sayyoh qaysi materikdan tashrif buyurgan?

- A) Shimoliy Amerika; B) Janubiy Amerika;
C) Afrika; D) Yevrosiyo

1.3. Shimoliy Amerika materigining organik dunyosi.

Sayyoh yashagan va tashrif buyurgan materiklarning organik dunyosi bu qadar o'xshashlik sabablarini qanday tushuntirasiz? [3]

Javoblar:

- *Qadimiy Lavraziya bo'laklari- Shimoliy Amerika va Yevrosiyo bir xil geografik kengliklarda joylashgan bo'lib, ularning iqlimi, fasliy almashinuvlari, tabiat zonalarining muvofiq joylashuvi, tuproq tiplari o'zaro mos keladi. (4ball)*

- *Evolutsion taraqqiyot barcha tirik organizmlar uchun umumiy (3ball)*

- *Qadimda hozirda mavjud bo'lgan 6 ta materik avvaliga 1 ta Pangeo, keyinchalik 2 ta (Lavraziya va Gondvana) materiklaridan iborat bo'lgan. (2 ball)*

- *Yer sharidagi barcha tirik organizmlarning hujayraviy tuzilishi o'xshash, ular tashqi muhit ta'sirida xilma-xillashgan, (1ball)*

- *Test matnida keltirilgan tabiat ko'rinishi barcha materiklar uchun xos (0 ball)*

Ma'lum bo'lyapdiki, PISA testining ushbu bandiga o'quvchilar tomonidan bir yoki bir necha javobli variantlarni tanlanishi mumkin. Oxirgi band javovdagina to'liq xatolik qayd etilgan. Tanlangangan qolgan variantlarga o'quvchilar turli qiymatlarda baho ballarni qo'lga qiritishyapdi. Bu javoblarga qo'yilayotgan baho ballari qanchalik keng ma'noli aniq va puxta ifodasi bilan farqlanadi.

Masalan - Qadimiy Lavraziya bo'laklari- Shimoliy Amerika va Yevrosiyo bir xil geografik kengliklarda joylashgan bo'lib, ularning iqlimi, fasliy almashinuvlari, tabiat zonalarining muvofiq joylashuvi, tuproq tiplari o'zaro mos keladi. (4ball) Buning sababi bu variantni tanlagan o'quvchilar mavzulararo va fanlararo bog'liq keng qamrovli tushunchalarga ega. Ular Yerning geologiik tarixini bugungi tabiat unsurlariga to'g'ri bog'lay oladilar.

- *Yer sharidagi barcha tirik organizmlarning hujayraviy tuzilishi o'xshash, ular tashqi muhit ta'sirida xilma-xillashgan, (1ball)*

Ushbu variantni tanlagan o'quvchilarda biologok bilimlar puxtaligi sezilsada, biroq geologok bilimlarda oqsoqlik ko'zga tashlanadi.

- 1.4. Shimoliy Amerika materigining organik dunyosi.

20- asrga kelib Shimoliy Amerika materigida sanoat kuchli taraqqiy etdi. Natijada tabiat unsurlari; tuproq, yer osti va usti suvlari, atmosferaning gaz tarkibi jiddiy o'zgarishga uchradi. Oqibatda hikoyada keltirilgan maftunkor, ko'rkam deb ulug'langan organik olam vakillari hujayra va to'qimalarida olimlar tomonidan tirik organizmlar uchun zararli bo'lgan ayrim kimyoviy elementlar aniqlandi.

- Ekologik havfni qanday bartaraf etish mumkin?

- Hozirgi kunda tabiatda sodir bo'layotgan bu nosozlik kuchli bo'ronlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu mulohazaga qo'shilasizmi?

- O'simliklar dunyosi tuproq va yer osti suvlariga tayanadi. Ayrim tadqiqotchilar yer osti suvlarini tozalash bilan ushbu ekologik muammoni hal etish mumkin deb hisoblashmoqda. Siz bu mulohazaga qo'shilasizmi?

Asoslaringiz qanday? (*O'quvchilar bu savollarga yozma izoh qoldiradilar.*)

Ushbu savollar yuzasidan mulohaza yuritayotgan o'quvchilar tabiat komponentlari o'rtasida uzviy uyg'unlik borligini, tabiat kompleksi bir-biri bilan chambarchas bog'langan komponentlardan tashkil topganligini tushunib oladilar. Ekologik madaniyatlari shakllanadi.

PISA testi taxminan mana shu tarzda tuzilib davomiylikka ega bo'ladi. Yuqoridagi **PISA** testiga o'xshash tuzilgan testdan ma'lum bo'lyapdiki, ochiq testlar qatorida fanlararo aloqadorlikka ega bo'lgan, mantiqiylikka asoslangan yopiq savollar ham navbatlashib keladi va baholanib boriladi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa yasash mumkinki, **PISA** testlariga o'quvchilarni tayyorlash jarayonida pedagoglarimiz o'quvchilarga maktab darsliklaridagi matn va jummalarni shunchaki yod oldirishga mo'ljallangan so'rov shaklidan, bahs munozaraga undovchi topshiriqnomalarga tayanib so'rovlar o'tkazishlari maqsadga yaqinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar. References.

1. Sh. Mirziyoyev. Asarlar. 1-jild. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.
2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf geografiya darsligi 2022 yil.
3. 6-sinf geografik atlas 2017-yil.
4. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilariga mo'ljallangan 10-11 sinf maktab darsliklari.